

**СУВДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ КЎРСАТКИЧЛАРИ. СУВ
ХЎЖАЛИГИНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАДОРЛИГИ**

Гулматов Олим Абдулхаевич

Тошкент Давлат Аграр Университети “Бухгалтерия хисоби, таҳлил ва аудит” магистранти
(+998990112151, gulmatovolim83@mail.ru)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8051211>

***Аннотация.** Куп йиллик изланишларимдан келиб чиккан холда, бир кенг куламли лойиха уз халкимга куп манфати тегишини уйлаб келаман. Мен 2000- 2004 йиллар мобайнида Ирригация институтини тамомлаб ва шу сохада Буз сув Ирригация тизими бошкармасида тажриба ортирдим. Шу тажрибалар ортидан менга лойиха асл максоди юзага келди, шу сабабли йиллар мобайнида электр токени (Яъни кайта тикланувчан электр манбайини) кандай килиб ишлаб чикаришини янги усуллари ва манбаларини излай бошладим. Шундан сунг котта каналлар кичик каналларга булиниши жараёнида шлюзлардан чикаётган сувлардан катта босим пайдо бўлишини ва бу босимдан фойдаланиш керак деб билдим, бу жойларга агар чархпалак ўрнатилиб, жараёндан айланма харакат юзага келади, шунда чархпалакга тирсакли узатма оркали генератор уланса, ундан керакли микдорда электр манбайини олса бўлади, шунда яқин атрофдаги аҳоли яшаш жойларга етказиш билан уларнинг яшаш тарзини яхшилаш мумкин.*

***Калим сўзлар:** сувдан фойдаланиш, кўрсаткич, сув хўжалигиб иқтисодиёт.*

Йиллар ўтар экан Республикамизда электр манбайига талаб ошади, уй жихозларидан бўлган электр ускуналар хилма хиллиги хам ошиб бормокда ва бунинг натижасида электр токени кучи ортиши ишлаб чикариш корхоналарга котта микдорда зарар етказиши, шунинг учун бу республика микёсидага долзарб муаммога айланиб бўлди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 21.09.2022 йилдаги 518-сон

**ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИ ҚУРИЛМАЛАРИНИ ИШЛАБ
ЧИҚАРИШНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ ТЎҒРИСИДА**

Иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа объектларида ва аҳоли томонидан қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш орқали ёқилғи-энергетика ресурсларидан самарали ва оқилона фойдаланишни таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамаси қарор қилади:

1. Қуйидагилар:

Ўзбекистон Республикаси Президенти раҳбарлигида 2022-йил 10-июнда ўтказилган йиғилишда иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа объектлари ва аҳоли томонидан қайта тикланувчи энергия манбаларини кенг жорий этиш ҳамда тегишли чора-тадбирлар белгилаш бўйича топшириқ берилганлиги;

5. “Ўзелтехсаноат” уюшмаси Энергетика вазирлиги, Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Ўзбекистон техник жиҳатдан тартибга солиш агентлиги билан биргаликда икки ҳафта муддатда Тармоқлараро ишчи гуруҳ (кейинги ўринларда — ишчи гуруҳ) ташкил етган ҳолда:

қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш билан боғлиқ лойиҳалаштириш ишларини амалга ошириш, ускуна ва қурилмаларни етказиб бериш ҳамда ўрнатиш билан шуғулланувчи ишлаб чикарувчилар ва кластер иштирокчиларнинг

маҳсулотлар ишлаб чиқариш учун технологик имкониятлари, қувватлари, тажрибаси, малакали мутахассислари ва кафолатланган техник хизмат кўрсатиш тизими мавжудлиги ҳамда маҳсулотларнинг сифат талабларига жавоб бериши юзасидан тегишли ўрганишлар ўтказсин;

10. Энергетика вазирлиги ҳузуридаги электр энергетикада назорат инспекцияси мазкур қарор доирасида бино ва иншоотларда қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш бўйича амалга ошириладиган ишлар сифатини назоратга олсин.

11. Мазкур қарорнинг бажарилишини назорат қилиш Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг Геология, энергетика, саноат ва унинг базавий тармоқларини ривожлантириш масалалари бўйича маслаҳатчиси — Давлат геология ва минерал ресурслар қўмитаси раиси Б.Ф. Исламов зиммасига юклансин.

Ўзбекистон Республикасининг Бош вазири А. АРИПОВ

Toshkent sh., 2022-yil 21-sentabr, 518-son

ИЭС– 11,8 минг MVt ёки 85,6 фоиз;

ГЭС - 1,86 минг MVt ёки 13,4 фоиз;

Блок станциялари ва изоляцияланган станциялар - 133 MVt дан ортик ёки 1 фоиз

2025-йилга боиб умумий қуввати 7 331 MVt булган 18 та иссиқлик, куёш ва шамол электр станциялари ишга туширилади (Бу Ўзбекистонда амалдаги электр энергиясини ишлаб чиқариш хажмларнинг 50 фоизини ташкил этади). [1]

REFERENCES

1. <https://lex.uz/docs/6201421>